

Борис Тарас
*начальник юридичного відділу
Тернопільський національний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського*

ЧИ МОЖЕ СТАТИ В УКРАЇНІ ПРАВО ЛЮДИНИ НА СМЕРТЬ ЧАСТИНОЮ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ?

У історії окремих культур є випадки загального суспільного схвалення вбивств недієздатних до життя внаслідок слабкого здоров'я людей. Зокрема, спартанці вбивали слабких, хворих малюків і усіляко доводили до самогубства осіб, що були старші 60 років, у давній Японії старших людей, з їх згоди, відносили на священну гору і залишали там до настання смерті, звільняючи тим самим суспільство і сім'ю від обов'язку піклуватися про них, а у стародавньому Римі немовля, яке відрізнялося виключним каліцтвом, з легкістю позбавлялося життя за законами XII таблиць.

Вважається, що сучасним першопрохідцем у просуванні «права на смерть» є американський лікар-патологоанатома Дж. Кеворкян. У 1958 р. доктор Кеворкян опублікував у пресі низку статей, у яких закликав безболісно позбавляти життя злочинців, засуджених до смертної кари, а їхні тіла використовувати для наукових дослідів, а окремі органи – для трансплантацій. Пізніше, ставши свідком безглуздо жорстоких самогубств, він дійшов думки, що зневіреном, безнадійно хворим людям, які вирішили покінчити з життям, потрібна в цьому допомога [1].

Евтаназія – це слово грецького походження, що поєднує в собі два поняття: «танатос» – смерть і «ев» – хороший та у буквальному перекладі на українську мову означає «хорошу», «легку» смерть. Вперше цей термін увів Ф. Бекон у 1605 р. і суть його ідей полягала у тому, щоб лікар не відсторонювався від безнадійно хворого пацієнта, а був з ним до останніх днів життя, полегшуючи його муки.

Право на евтаназію за своєю природою науковці відносять до 4-го покоління прав (включно із зміною статі, трансплантацією органів, клонуванням, одностатевими шлюбами, штучним заплідненням, доступом до інтернету тощо) [2]. Найпоширенішим у сучасній літературі є поділ евтаназії на активну і пасивну, які ще називають методом наповненого і відкладеного шприца. Під активною евтаназією (метод наповненого шприца) мається на увазі здійснення лікарем свідомо і безпосередньо спрямованих дій на спричинення смерті пацієнта. Пасивна евтаназія (метод відкладеного шприца) передбачає бездіяльність оточуючих, відмову від життєпідтримуючого життя лікування, коли воно або припиняється, або взагалі незначається, за виключенням того, що зменшує біль.

Перший у світі закон «Про право людини на смерть» прийнято у 1977 р. у штаті Каліфорнія (США). У 2002 р. в Нідерландах прийнято «Закон про припинення життя за бажанням чи допомогою в самогубстві» [4, с. 94]. Варто зауважити, що Нідерланди є єдиною країною в світі, де відкрито виконують як самогубство за допомогою лікаря, так і добровільну активну евтаназію.

Єдина країна у світі, де евтаназію може зробити не її громадянин, – Швейцарія. Там заборонена комерційна евтаназія, тому діє наступна схема: добровільно перервати своє життя можна через спеціальну громадську організацію шляхом внесення членського внеску – приблизно 6000–10000 євро. Ціна залежить від того, один пацієнт приїде чи із сім'єю, скільки він хоче побути у Швейцарії до процедури, який влаштувати похорон і як переправляти прах на батьківщину [5].

В Україні евтаназія не легалізована, однак при підготовці проекту Цивільного кодексу України у 2003 р. було зроблено спробу легалізувати добровільну пасивну евтаназію, проте в остаточному варіанті ця пропозиція не знайшла свого відображення (за неофіційними даними найвагомим аргументом проти евтаназії у той час стала можливість лікарської помилки).

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Основ законодавства України про охорону здоров'я, медичним працівникам забороняється здійснення евтаназії, навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань [6]. У ч. 4 ст. 281 Цивільного кодексу України зазначено, що забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя [7].

Проте, навіть всупереч такій тотальній законодавчій забороні евтаназії, в Україні не припиняються активні суперечки та широке обговорення етичних і правових проблем, а також можливості легалізації «права на смерть». На початку 2021 р. Перший заступник Голови Верховної Ради України Р. Стефанчук представив Концепцію оновлення Цивільного кодексу, в якій пропонувалось «розглянути питання про можливість легалізації пасивної евтаназії (відключення від приладів життєзабезпечення) і асистованого самогубства (коли лікар тільки дає пацієнтові смертельний препарат або виписує рецепт на нього, а не робить ін'єкцію)».

Надалі в Україні були численні спроби подачі петицій з метою впровадження евтаназії, але суспільство не підтримало жодну петицію, що свідчить про несприйняття евтаназії, адже її легалізація може потягнути за собою значні зловживання та перетворитись на простий та законний спосіб умертвіння самотніх людей, людей похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб які хворіють на невиліковні хвороби, людей які не мають належного соціального забезпечення та належних коштів для підтримки життя.

Варто відзначити, що актуальною тема евтаназії стала також під час російсько-української війни та може стати ще більш актуальною після її закінчення, тому що у всіх військових конфліктах стираються межі моральних норм та цинічно порушуються права людини. Оскільки держава є гарантом недоторканності людини, то відповідно несе відповідальність за подальшу долю людей, зокрема і з ментальними проблемами різного рівня. На жаль, існує безліч випадків, коли операція, терапія чи реабілітація не полегшують стан ветеранів, як це було зокрема у ситуації Ю. Циганка – військовослужбовця зі Львова. Він був важко поранений у 2015 р. і переніс більше 40 операцій, але коли у нього почали відмовляти внутрішні органи, попросив відключити себе від апарату штучного дихання [9]. Цей випадок дійсно можна назвати першою

евтаназією в Україні. Потрібно розуміти що такі випадки не поодинокі, а ще більше вони зустрічаються на війні та класифікуються як «евтаназія на полі бою» [10].

На 39-й сесії Всесвітньої медичної асамблеї (1978 р.) було прийнято «Декларацію евтаназії» та зазначено: «Евтаназія як акт навмисного позбавлення життя пацієнта на його прохання або на прохання його близьких є неприпустимою, у тому числі й у формі пасивної евтаназії. Лікар зобов'язаний полегшити страждання вмираючому всіма доступними та легальними методами» [11].

Немає чіткої позиції щодо евтаназії й Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ). Так, ЄСПЛ у двох різних справах протилежно тлумачить положення ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: у справі «Прітті проти Сполученого Королівства» не визнає порушенням ст. 2 відсутність легалізації асистованого самогубства, а у справі «Ламберт та інші проти Франції» не визнає порушенням ст. 2 наявність легалізації евтаназії [12, с. 139]. З огляду на ці рішення, можна зробити висновок, що ЄСПЛ, через відсутність єдиного уніфікованого європейськими міжнародними інституціями нормативного акта, що регулював би право на евтаназію, змушений посилатись у рішеннях на внутрішнє законодавство відповідних держав.

Проте досить зрозумілою є позиція Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка висловлена у рекомендаціях від 25 червня 1999 р. №14/8, де зазначено, що у пріоритеті повинен бути саме розвиток медицини для полегшення страждань пацієнта, а не рух у напрямку легалізації евтаназії; важливим повинен стати розвиток паліативної допомоги, що покликаний усунути біль та всебічно підтримати пацієнта та членів його родини [12, с. 139].

За орієнтовними розрахунками Міністерства охорони здоров'я України, щороку понад півтора мільйона українців потребують паліативної допомоги (тобто є такими, що не мають надії на одужання або прогноз життя є обмеженим) [3].

Слід усвідомлювати, що право на евтаназію повинне цілком і повністю залежати від волі людини та давати їй право самостійно розв'язувати всі питання, що стосуються її організму, психіки та емоційного стану. Варто погодитись із думкою науковців Г. Романовського, Н. Маклеїна, М. Малєїна, що право на евтаназію витікає з права на життя і якщо не брати до уваги право на смерть, тоді право на життя перетворюється на обов'язок [13, с. 51].

Проте право людини на життя продовжує залишатись одним із основних, невід'ємних та фундаментальних прав, яке закріплюється як міжнародними актами, так і національним законодавством.

Внесення до Конституції України норми, що встановлює право на смерть, станом на сьогодні є неможливим, оскільки у разі нормативного визнання права на смерть, перед державою та суспільством постане проблема правового регулювання евтаназії через необхідність закріплення чітких правових механізмів та гарантій захисту інтересів як пацієнтів, так і медичних працівників, забезпечуючи при цьому дотримання прав людини, що станом на сьогодні для українського суспільства є морально та засадничо недосяжною

ціллю.

Література:

1. Pereira J. Legalizing Euthanasia or Assisted Suicide: The Illusion of Safeguards and Controls. *Current Oncology*. 2011. No. 2. PP. 38–45.
2. Новітні людські права: прийняти не можна заборонити URL: <https://law.chnu.edu.ua/novitni-liudski-prava-priinyati-ne-mozhna-zaboronyty/>.
3. Офіційний урядовий веб-сайт Міністерства охорони здоров'я України. URL: <https://moz.gov.ua/uk/paliativna-dopomoga-v-ukraini-budut-stvoreni-centri-medichnoi-reabilitacii-ta-paliativnoi-dopomogi-ditjam>.
4. Eutanazja w dyskusji / P. Morciniec (red.). Opole: Opolska Biblioteka Teologiczna, 2001.
5. Battlefield euthanasia – courageous compassion or war crime? URL: <https://www.mja.com.au/journal/2011/194/6/battlefield-euthanasia-courageous-compassion-or-warcrime>.
6. Основи законодавства України про охорону здоров'я: від 19.11.1992 р. ВВР України. 1993. №4. Ст. 19.
7. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. ВВР України. 2003. №40–44. Ст. 356.
8. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. ВВР України. 1996. №30. Ст. 141.
9. Перший випадок евтаназії в Україні? У київському госпіталі військовий відмовився боротись за життя. URL: <https://glavcom.ua/news/pershiy-vipadok-evtanaziji-v-ukrajini-ukijivskomu-gospitali-viyskoviy-bilshe-ne-zmig-borotis-za-zhittya--536586.html>.
10. Балаєва Т. Укол милосердя. Легалізація евтаназії в Україні: за і проти. ЛІГА.net. URL: https://project.liga.net/projects/euthanasia_in_ukraine_ua.
11. Декларація щодо евтаназії. Права людини та професійна відповідальність лікаря у документах міжнародних організацій. Київ: Асоціація психіатрів України, 1996.
12. Кучарська Х. А. Правові та доктринальні аспекти права на евтаназію в контексті дослідження права на життя. Тенденції реформування правової системи України і країн світу: правові, психологічні та соціокультурні аспекти: зб. тез доп. Міжнар. наук. конф. (5–6 листопада 2019 р.) / редкол.: С. В. Банах, Т. В. Вовк, А. В. Грубінко [та ін.]. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 137–141.
13. Попелюшко О. А. Евтаназія як вияв права людини розпоряджатись власним життям. Альманах науки. 2018. №1/2. С. 49–53.